

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SINONIMIK IBORALARNING VARIANTLASHUVI

Bobur Eshboltayev

Navoiy innovatsiyalar universiteti xodimi

Tel: +998 91 230 22 02

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053916>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi iboralarning variantlashuvi haqida mulohazalar yuritilgan. Variantlashuvda sinonimik holatning turlari ifodalangan. Variantlarni sinonimlardan farqlovchi belgilar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Variantlanish, sinonim, ibora, qiyos, farqlanish.

Variantlanish – barcha til birliklariga, shu jumladan frazeologik birlikka ham mansub hodisa. Ko'p variantli iboralarning asosiy qismini ikki va uch varintli iboralar tashkil qiladi. Umuman, frazeologik birliklarda variantlanish boshqa til birliklaridagiga nisbatan kuchli bo'lib, bir ibora variantlarining soni o'ntagacha yetadi. Variantlanish tufayli bir ibora boshqa bir iboraga aylanmaydi, bir iboraga xos boshqa obraz birligi, lug'aviy ma'no birligi saqlanadi. Variantlanish iboraga xos yaxlitlikning o'zi doirasida, shu yaxlitlik yo'l qo'ygan darajada voqe bo'ladi. Aks holda ibora yo'q bo'ladi, yoki boshqa ibora barpo qilinadi. Ibora tarkibini grammatik o'zgartirish bilan hosil bo'ladigan variantga grammatik variant deyiladi. Grammatik variantlanish ham xuddi leksik variantlanishda bo'lganidek, asosan ibora tarkibidagi biror grammatik qismni almashtirish, tashlash yoki unga qo'shish bilan voqe bo'ladi. Grammatik variantlanishda o'ziga xos hodisa so'z komponentlarining joylashish tartibi asosida yuzaga keladiga variantlanish ham bor:

1. Almashtirish asosida paydo bo'ladigan: *o'tirgani joy topolmaslik; qo'ynini puch yong'oqqqa to'ldirmoq.*
2. Qo'shish asosida paydo bo'ladigan variantlanish: *holdan toymoq va holdan toydirmoq; ko'ngli bo'shadi va ko'ngli bo'shshadi.*
3. Tashlash asosida paydo bo'ladiga variantlanish: *ko'zi ilindi – ko'z ilindi.*
4. Tartib o'zgarirish asosida: *bog'dan kelsa tog'dan kelmoq, tog'dan kelsa, bog'dan kelmoq.*

Ko'rinib turibdiki, variantlarni sinonimlardan farqlovchi belgi sifatida quyidagilar sanaladi:

1. Ayni bir tushunchaga teng kelish.
2. Emotsionallik darajasida teng kelish.
3. Funktsional stillarda ishatilishi bir xil bo'lish.
4. Istagan kontekstda biri o'rnida ikkinchisini ishlatish mumkinligi.
5. Kamida bir komponentni ayni bir so'z bo'lishi.

Majburiy bo'lmagan ammo variantlarni topib olishda yordam beradigan belgilar deb quyidagilar sanalgan:

1. Bir iboraning informatsiyasi natijasida tug'ulish va qisman boshqa-boshqa iboralarning to'liq tenglashuvi hamda o'xshab ketuvi natijasida tug'ulish.
2. Bir xil grammatik qurilishli bo'lishi.
3. Ayni bir yoki yaqin obrazning mavjudligi.

4. Izohlanish darajasining bir xilligi.

Turkiy tillar materialida, shu jumladan o'zbek tili materialida frazeologik variatsiya deyarli o'rganilmagan. O'zbek tili frazeologik boyligida allaqachon sezilgan, alohida ta'kidlangan-u, frazeologik variant tushunchasi va termini kiritilmagan. Grammatik variantlarni o'rganishga bag'ishlangan maqolalar ham e'lon qilingan, ammo bularda ham variant atamasi ishlatilmagan. Faqat muallifning so'nggi ishlaridan birida bu atama berilgan. Shunda ham misollar leksik variantlargagina keltirilgan. Ingliz tilida frazeologik variantlanish mavzusida so'z borganda, avvalo shuni ta'kidlash kerakki, variantlanish barcha til birliklariga, jumladan frazeologik birliklarga ham xos hodisa. Variantlanish va strukturaviy sinonimiyaning keng miqyosda rivojlanishi hozirgi ingliz tili frazeologiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biridir. Frazeologik variantlar – ma'noning sifati va hajmi jihatdan stilistik va sintaktik vazifasi jihatidan o'xshash turli ko'rinishlarga esa **frazeologik birlik** deyiladi[6;66].

Strukturaviy sinonimlar – leksik tarkibi bir-biriga o'xshash, lekin ma'no ottenkalari, stilistik yo'nalishi va obrazlilik jihatdan farq qiluvchi frazeologik birliklar. Frazeologik variantlar ham bir sturktura ham ko'p strukturaviy bo'lishi mumkin. Frazeologik variantlarning quyidagi tiplari ajratiladi:

1. **Leksik variantlar** – *not to lift (raise, stir yoki turn) a finger, close (near) at hand, give a green light, a friend at court;*
 2. **Grammatik variantlar** – bunday variantlar yana uchga bo'linadi:
 - a) morfologik – *the procrustes' bed = the Procustean bed;*
 - b) sintaktik – *take away smb's breath = take smb's breath away;*
 - c) morfologik-sintaktik – *a Herculean labour = herculian labour's = a labour of Hercules;*
 3. Orfografik variantlar – *hand in glove = hand-in-glove;*
 4. Qurama (kombinatsiyalashgan) variantlar – *arouse/stir up a nest of hornest = bring/riese/stir a hornet's/hornets' nest about one's ears;*
- Ikki holatda frazeologik variantlanish yo'qolishi mumkin:

- 1) Agar variantlar orasida ayrim farqlar paydo bo'lsa, ular variantlik xususiyatini yo'qotadi va strukturaviy sinonimlarga aylanadi.
- 2) Variantlarning eskirishi va frazeologik birliklarning variantsiz birlikka aylanishi holatida. Masalan, *show the white feather* – boshlang'ich ko'rinishi *show (mount) the white feather* tarzida bo'lgan.

Strukturaviy sinonimlar bir-biridan quyidagicha farq qiladi:

1. **Idiografik-strukturaviy sinonimlarda** ma'noning u yoki bu darjada farqlanishi kuzatiladi. Masalan, **set one's heart on** va **set one's mind on**– biron narsaga intilmoq m'nosini bildiradi. Lekin **set one's heart on** biron narsani yurakdan istamoq, *butun qalbi bilan intilmoq* ma'nosini bildirsa, **set one's mind on** biron narsani istamoq, *xoxlamoq* ma'nosini anglatadi. Bu quyidagi maqollarda yaqqol ko'rinadi:

- *Freda: I'll dance with you, if you like.*

Capitain A: Please, don't think me impolite, but I have set my heart on dancing with Fraulein Sari.

- *But he was not a man who let a thing drop when he has set his mind on to it.*

2. **Stilistik-strukturaviy sinonimlar** stilistik yo'nalishlar bilan farqlanadi. Masalan, not to care to straws – oddiy so'zlashuv iborasi, not to care a down - qo'pol ibora. Misollar:

“Your uncle says he ought to resign from his cub”. – “Urfird doesn't care two straws about his club”.

But I don't care a damn-pardon me, mean, well, that's what I really mean. I don't care a damn about tiled baths and garbage incenrators.

1. **Qo'llanish doirasi bilan farqlanuvchi strukturaviy sinonimlar.** Masalan, inglizcha *on the cards, amer in the cards, be the worth of drink\for liquor* – umumiy adabiyotga xos variantlar, *be the worth for drink* iborasi esa shotlandiya dialektiga xos.

Semantik farqlar yo'qolganda strukturaviy sinonimlar frazeologik variantlarga aylansa, strukturaviy sinonimiya yo'qoladi. Strukturaviy sinonimlar ikki xil xususiyatga ega. Bir tomondan ular aynan o'xshash iboralar emas va shuning uchun ularni alohida frazeologik birliklar sifatida o'rganish maqsadga muvofiq. Ikkinchi tomondan ularning ba'zilarida variantlik munosabatlari saqlanib qoladi.

References:

1. Abdullayev A. O'zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi. – T.:Fan. 1983.
2. Amosova N.N. Основы английской фразеологии. – М. 1963.
3. Ахманова А.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: СЭ. 1966.
4. Antrushina G.V. English Lexicology. – М. 1985.